

ARCHITECTURE D'INTEGRATION DES DONNEES

Wafa AKREMI
Université Virtuelle de Tunis
IFEL-FAD
Cycle 2 – 2017/2018

Cette œuvre, création, site ou texte est sous licence Creative Commons
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Pour
accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Une **architecture de données** en Informatique est composée de modèles, de règles ou de standards qui désignent quelles données sont collectées et comment elles sont stockées, triées, intégrées et utilisées dans des systèmes de données¹. En effet, elle décrit la structure de données utilisée par une organisation et inclut les descriptions des données stockées. Elle fournit les critères pour les opérations de traitement des différents types de données et contrôle donc celles qui circulent dans le système.

L'architecte de données permet de définir la situation future, l'alignement au cours du développement et le suivi nécessaire pour s'assurer que la conception est faite selon les spécifications architecturales d'origine. L'objectif est de concevoir des structures de données d'une manière organisée, fournissant ainsi une base pour la construction de systèmes d'information flexibles et intégrés.

Dans ce qui suit un schéma permettant d'expliquer le circuit d'intégration des données.

Figure 1 : Schémas d'intégration de données ²

¹ « What Is Data Architecture? Definition and Meaning », BusinessDictionary.com, consulté le 4 février 2018, <http://www.businessdictionary.com/definition/data-architecture.html>.

² Spcteamwork, *Français : Schémas expliquant l'intégration de base de données*, 10 février 2015, 10 février 2015, Own work, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sh%C3%A9mas_d%27int%C3%A9gration_de_donn%C3%A9es_1.jpg.